

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з наукової роботи

_____ Анатолій ЧОРНОУС

Ім'я, ПРІЗВИЩЕ

« 03 » « 04 » 2025 р.

План управління даними

1. Загальні відомості

Версія плану (01) Дата: 25.03.2025 року

Назва проєкту: Фундаментальні засади сталого та інклюзивного розвитку регіонального простору для повоєнного відновлення в умовах цифрової трансформації

Абревіатура проєкту (за наявності):

Номер державної реєстрації: 0125U001620

Організація, що фінансує дослідження: Міністерство освіти і науки України

Керівник проєкту (П.І.Б.): к.е.н., доц. Коблянська Інна Ігорівна,

Посада: доцент кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування навчально-наукового інституту бізнесу, економіки та менеджменту Сумського державного університету

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7844-9786>

Автори проєкту (П.І.Б.):

к.е.н., доц. Вороненко В'ячеслав Ігорович, старший викладач кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0301-5924>

к.е.н., доц. Коваленко Євген Володимирович, доцент кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2111-9372>

к.е.н., доц. Кубатко Олександра Вікторівна, старший викладач кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6869-7727>

доктор філософії з економіки, Литвиненко Світлана Миколаївна, асистент кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5726-4080>

к.е.н., Завражний Костянтин Юрійович, старший науковий співробітник кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0408-0269>

Організація-виконавець: Сумський державний університет

Адреса: вул. Харківська, 116, 40007, Суми

Назва структурного підрозділу-виконавця НДР: *проблемна науково-дослідна лабораторія «LCA Hub: лабораторія оцінки життєвого циклу соціально-економічних систем» Сумського державного університету (кафедра економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування Навчально-наукового інституту бізнесу, економіки та менеджменту Сумського державного університету)*

Анотація проєкту: Основними викликами повоєнного відновлення регіонів є узгодження політики регіонального розвитку з політикою відновлення та галузевими стратегіями, з акцентом на територіальний вимір. Метою даного дослідження є розвиток фундаментальних знань, що слугуватимуть базою для створення інноваційних рішень, спрямованих на подолання зазначених проблем і забезпечення сталого повоєнного відновлення. Дослідження фундаментальних засад

сталого просторового розвитку регіонів є важливим для розробки сучасної регіональної політики, яка сприяє досягненню цілей глобальної рівності та добробуту, а також забезпечує своєчасну та ефективну реакцію на виклики, пов'язані з цифровізацією, екологічними та демографічними кризами, військовими конфліктами.

Результатом дослідження стане розробка комплексної концептуальної моделі, яка об'єднає основні фактори, принципи й характеристики сталого та інклюзивного регіонального розвитку в єдину теоретичну схему. Також передбачено вдосконалення організаційно-економічного механізму реалізації цієї моделі, що, серед іншого, ґрунтуватиметься на інтеграції новітніх досягнень у сфері аналізу просторових даних та штучного інтелекту. Це сприятиме не лише розвитку наукового знання, але й формуванню доказової та ефективної політики, а також інноваційних управлінських процедур у регіональному управлінні, що є особливо важливим як під час воєнного стану, так і для успішного повоєнного відновлення.

2. Отримання наукових (дослідницьких) даних, їх опис

2.1. Отримання даних:

Проектом не передбачено отримання первинних даних для аналізу.

2.2. Джерела вторинних даних:

Первинні дані (оцінки індикаторів сталого розвитку регіонального простору) будуть створені (виведені) у процесі реалізації проекту шляхом математичного моделювання із застосуванням методів економетрики (просторового регресійного аналізу).

Виконання проекту передбачає збирання та обробку існуючих вторинних даних: бібліографічної інформації, статистичної інформації, інших даних з відкритих джерел.

Для побудови та перевірки гіпотез (фактори просторової диференціації, критерії оптимізації структури регіонального простору, індикатори сталого розвитку та ін.) будуть використані дані результатів релевантних наукових досліджень, опубліковані у журналах, що індексуються міжнародними базами даних (Scopus, Web of Science, Dimensions, Lens), матеріали міжнародних організацій, що займаються питаннями регіонального розвитку, європейське та національне законодавство в цій сфері. Формування набору даних (публікацій) для аналізу буде здійснено з використанням вбудованих інструментів баз даних. Попередня оцінка та аналіз набору даних буде здійснена з використанням VosViewer, пакету Bibliometrix R, застосунку Biblioshiny.

Для ідентифікації факторів, що впливають на стійкість, сталість та інклюзивність регіонального простору, командою проекту буде досліджено показники регіонального розвитку (щонайменше 20 індикаторів за 2014-2024 рр.) на прикладі регіонів України та регіонів ЄС (5 регіонів) на основі даних національних служб статистики, а також інших відкритих даних.

Для проведення оцінки існуючих методичних підходів та цифрових інструментів для оцінки сталості та інклюзивності розвитку регіонального простору, а також вивчення кейсів інших країн щодо повоєнного відновлення та сценаріїв інтеграції цифрових інструментів в регіональному управлінні, будуть використані дані з відкритих джерел.

2.3. Обробка даних:

Оцінка та аналіз набору бібліографічних даних будуть здійснені з використанням VosViewer, пакету Bibliometrix R, застосунку Biblioshiny. Кількісний аналіз текстової інформації буде здійснено з використанням інструментів мови програмування R (пакети «tm», «snowballc», «quanteda») та інструментів Voyant-tools.

Дослідження показників регіонального розвитку буде реалізоване із застосуванням технологій кількісного аналізу: мови програмування R, програм аналізу даних STATA, GRETЛ.

Статистична обробка включатиме тестування стаціонарності (ADF, PP-тести), ідентифікацію взаємозв'язків через Johansen test, Granger Causality Test, а також просторовий регресійний аналіз. Для візуалізації результатів використовуватимуться інструменти мови програмування R, STATA, GRETЛ.

2.4. Опис даних:

Назва набору даних	Опис файлів даних	Тип / Формат даних
Дані наукових публікацій БД Scopus, WoS, Dimensions, Lens та інших колекцій	Колекція бібліографічних та метаданих наукових публікацій для мета-аналізу концепції «сталого та інклюзивного регіонального простору».	Текстові: BIBTEX (CSV).
Дані результатів пошуку (перелік) методик оцінки сталості та інклюзивності регіонального простору	Перелік та інформація про доступ (джерело) щодо методичних підходів для оцінки сталості та інклюзивності регіонального простору, 10 методик.	Таблиці: XLSX (CSV)
Дані результатів пошуку (перелік) цифрових інструментів для оцінки сталості та інклюзивності регіонального простору	Перелік та інформація про доступ (джерело) до цифрових інструментів для оцінки сталості та інклюзивності регіонального простору, 30 інструментів.	Таблиці: XLSX (CSV)
Статистичні дані	Набір статистичних показників для аналізу сталості та інклюзивності регіонального простору (щонайменше 20 показників, 2014-2024), на основі даних національних служб статистики, а також інших відкритих даних.	Таблиці: XLSX (CSV).
Результати математичних моделей та моделювання	Параметри моделей, результати аналізу просторових залежностей та регресії щодо індикаторів сталого та інклюзивного розвитку регіонального простору.	Таблиці: RDATA, STATA, GML, GDT (CSV)
Дані результатів пошуку (перелік) кейсів для якісного аналізу досвіду повоєнного відновлення регіонів	Перелік та інформація про доступ (джерело) щодо прикладів політики повоєнного відновлення регіонів за період 1946-2024 рр., 10 кейсів.	Таблиці: XLSX (CSV)

3. Документування наукових (дослідницьких) даних

3.1. Документація:

У процесі виконання науково-дослідної роботи вестиметься опис умов експериментів, включаючи опис стратегії пошуку та добору бібліографічних даних з використанням методів PRISMA, а також параметри тестування. У документації буде детально описано методи виведення, підготовки та аналізу даних, зокрема використані методи обробки та очищення даних, згладжування тощо. Передбачено деталізацію структури наборів даних із зазначенням формату файлів, назв змінних, одиниць виміру та періодів збору. Будуть описані процедури обробки даних, зокрема очищення та нормалізація, діагностичних тестів. Для кожного набору даних створюватимуться файли метаданих, що міститимуть ключову інформацію: дату, джерело, тип даних та короткий опис. Документація оновлюватиметься на всіх етапах виконання проекту, забезпечуючи надійність і доступність даних для подальшого використання.

4. Етика дослідження

4.1. Дозволи на обробку даних

Чи потребує дослідження схвалення відповідною експертною комісією?:

Ні

Так

4.2. Згода суб'єкта даних на участь у дослідженні

Чи планується проведення дослідження за участі людей-учасників?:

Ні

Так

Чи потребує НДР отримання інформованої згоди від суб'єкта даних?:

Ні

Так

Якщо "Ні", але згода логічно передбачена, вказати обґрунтування: –

5. Право інтелектуальної власності. Авторське право

5.1. Договори з іншими сторонами

Чи будуть залучені субпідрядні та сторонні організації у виконанні проекту?:

Ні

Так

Якщо так, зазначити назви організацій: –

5.2. Права інтелектуальної власності: Усі майнові права на первинні дані, отримані у ході виконання НДР, належать Сумському державному університету. Права власності на дані з відкритих джерел даних належать відповідним організаціям. Використання існуючих даних буде здійснюватися згідно з ліцензійними умовами.

6. Зберігання та безпека наукових (дослідницьких) даних

6.1. Зберігання наукових (дослідницьких) даних: Дані будуть зберігатися на захищених серверах СумДУ, та у хмарному корпоративному середовищі Google Drive.

6.2. Безпека даних: До даних усього проекту буде забезпечено багаторівневий контроль доступу. Лише тільки виконавці проекту будуть мати доступ до папки з даними проекту.

Конфіденційність: Доступ до файлів даних, що містять персональну інформацію, будуть мати лише керівник проекту та відповідальний за деідентифікацію виконавців проекту. Доступ до деідентифікованих даних будуть мати усі авторизовані виконавці проекту.

Термін зберігання файлів даних: відповідно до політики університету, дані будуть зберігатись у хмарному корпоративному середовищі Google Drive протягом 3 років після завершення проекту.

6.3. Резервне копіювання: заплановано раз на місяць, а також при додаванні нового набору даних відповідно до розроблених моделей.

7. Поширення наукових (дослідницьких) даних

7.1. Доступ до наукових (дослідницьких) даних:

Назва набору даних	Опис файлів даних	Умови доступу до даних	Юридичні/етичні обмеження	Терміни поширення
Дані наукових публікацій БД Scopus, WoS, Dimensions, Lens та інших колекцій	Колекція бібліографічних та метаданих наукових публікацій для мета-аналізу концепції «сталого та інклюзивного регіонального простору».	Частково обмежений	Дані БД Scopus та WoS захищені правом інтелектуальної власності.	на етапі здійснення дослідження
Статистичні дані	Набір статистичних показників для аналізу сталості та інклюзивності регіонального простору	відкритий	Відповідно до умов ліцензії поширення	на етапі здійснення дослідження

Назва набору даних	Опис файлів даних	Умови доступу до даних	Юридичні/етичні обмеження	Терміни поширення
	(щонайменше 20 показників, 2014-2024), на основі даних національних служб статистики, а також інших відкритих даних.		оригінальних даних	
Результати математичних моделей та моделювання	Параметри моделей, результати аналізу просторових залежностей та регресії щодо індикаторів сталого та інклюзивного розвитку регіонального простору.	відкритий	Відповідно до умов ліцензії поширення оригінальних даних	на етапі здійснення дослідження

7.2. Репозитарій даних: усі наукові дані, які підтверджують результати проєкту, зокрема дані пов'язані з науковими публікаціями та які не мають етичних чи юридичних обмежень, будуть відкрито доступними для широкого дослідницького співтовариства в межах репозитарію даних Dataverse UA, Zenodo, або в інших, репозитаріях даних, зокрема в університетському репозитарію СумДУ, який забезпечує накопичення та довгострокове зберігання у відкритому доступі усіх звітів за виконаними НДР та наукових праць. Діяльність репозитарію регламентовано Положенням про Інституційний репозитарій eSSUIR (<https://essuir.sumdu.edu.ua/>). Усі дані будуть дотримуватися відповідних стандартів метаданих, щоб забезпечити взаємодію та можливість повторного їх використання.

7.3. Ліцензії: Creative Commons Attribution (CC BY), Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC BY-SA), Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA).

7.4. Постійний цифровий ідентифікатор: Усім наборам даних, а також їх окремим файлам даних, буде присвоєно унікальний ідентифікатор DOI.

Чи буде забезпечено застосування цифрового ідентифікатора об'єкта (DOI) до кожного набору даних?:

- Ні
 Так

7.5. Супровідна документація: У ході виконання НДР буде забезпечено детальне документування всіх операцій з даними, та створено файл ReadMe в якому буде вичерпно описано методології дослідження, характеристики вибірки, обґрунтовано застосування методів аналізу, переліку використаного програмного забезпечення та інструментарію, а також дескриптори всіх змінних. Зазначена документація у форматі ReadMe буде супроводжувати кожен набір даних, розміщений у репозитарії.

Науковий керівник

Інна КОБЛЯНСЬКА